

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRA TUZILMALAR

MAMLAKATIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPSIYALARI

k.f.n. Vorisova Ra’no Sobirovna

Chirchiq oliy tank qo‘mondonlik muhandislik bilim yurti

Annotatsiya: Hozirgi kunda ko‘plab rivojlangan mamlakatlarda raqamli iqtisodiyot va ularni rivojlanish omillariga sezilarli darajada ta'sir o'tkazmoqda, shuningdek jamiyat hayotida raqamli iqtisodiyot muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot va uning sohalarda tashkil etilishi, raqamlashtirish sharoitida davlatning vazifalari va boshqarish tizimini takomillashtirishdagi o‘rni haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot konsepsiyasi, AKT, Global Internet, raqamli iqtisodiyot, robototexnika, IT-park, elektron tijorat, informatsion oqim.

Raqamli iqtisodiyotning paydo bo‘lishi jarayonini zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va Global Internet tarmog‘isiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. «Raqamli iqtisodiyot», AKT va Internet tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog‘liqdir. «Raqamli iqtisodiyot» atamasi ikki olimning nom-lari bilan bog‘liq: kanadalik iqtisodchi Don Tapskott va amerikalik axborot texnologiya (IT) mutaxassisi Nicholas Negroponte[1-2].

Raqamli iqtisodiyot - bu raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyotdir, ammo ko‘p jihatdan raqamli iqtisodiyot Internet va Butunjahon internet tarmoqlariga asoslangan bozorlarda biznes operatsiyalarini amalga oshirishini tushunamiz.

Raqamli iqtisodiyot – raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar tizimi.

Raqamli iqtisodiyot – bu xo‘jalik faoliyati, bunda ishlab chiqarishning asosiy omili raqamli ma’lumotlarni ishlab chiqarish, katta hajmlarni qayta ishlash va tahlil natijalaridan foydalanish bo‘lib, ular an’anaviy boshqaruv shakllariga nisbatan har xil turdagi mahsulotlar, texnologiyalar, asbob-uskunalar, saqlash, sotish, yetkazib berish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin[3-4].

Raqamli iqtisodiyotning eng muhim va hal qiluvchi texnologiyasi raqamli platformadir. Raqamli iqtisodiyot platformasi – iste’molchilar va ishlab

chiqaruvchilarning ehtiyojlarini ta'minlaydigan funktsiyalar va xizmatlar to'plami bilan raqamli muhit (dasturiy va apparat kompleksi), shuningdek, ular o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkoniyatlarini amalga oshiradi[5].

Platformaning qiymati to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkoniyatini taqdim etish va ishtirokchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir o'tkazish tartibini osonlashtirishdir. So'nggi yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) rivojlanishida to'rtta holat bilan bog'liq bo'lgan sifatli siljishlar kuzatilmoqda:

- raqamli qurilmalarning (kompyuterlar, telefonlar, Internetga ulangan aqlli moslamalar va qurilmalar) mavjudligi va tarqalishi doimiy ravishda o'sib bormoqda;
- tegishli vositalarni kiritish va ulardan foydalanish xarajatlari doimiy ravishda pasayib bormoqda;
- raqamli texnologiyalar doimiy ravishda o'zlarining qo'llanilish doirasini kengaytirmoqda;
- iqtisodiy faoliyatni raqamlashtirish darajasi doimiy ravishda o'sib bormoqda (shu jumladan, dastlabki ikki omil ta'siri tufayli).

Raqamli platformalar raqamli iqtisodiyotning muhim vositasi bo'lib, ko'plab yangi texnologiyalarni birlashtiradi va foydalanuvchilarga (ishlab chiqaruvchilar ham, iste'molchilar va vositachilarga ham) eng yaxshi raqamli vositalar va erkin raqobat bozorida foydalanish imkoniyatini beradi, bu esa tegishli segmentdagi o'yin qoidalarining sifat jihatidan o'zgarishiga olib keladi[6-7].

2018-yil 28-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi simpoziumlar saroyida o'tkazilgan yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati va Qonunchilik palatasiga murojaat bilan chiqdi. Prezident yig'ilish davomida O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot konsepsiyasi ishlab chiqilishini ma'lum qildi.

“Raqamli iqtisodiyotga o'tmasak, orqada qolib ketyapmiz. Iqtisodiyotning barcha sohalarini raqamli texnologiyalar asosida yangilashni nazarda tutadigan Raqamli iqtisodiyot milliy konsepsiyasini ishlab chiqishimiz kerak. Shu asosda «Raqamli O'zbekiston-2030» dasturini hayotga tatbiq etishimiz zarur. Raqamli iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotni kamida 30 foizga o'stirish, korrupsiyani keskin kamaytirish imkonini beradi. Nufuzli xalqaro tashkilotlar o'tkazgan tahlillar ham buni tasdiqlamoqda. Shuning uchun iqtisodiyot sohalarida raqamli transformatsiyani amalga oshirish, milliy axborot texnologiyalarini rivojlantirish va bu yo'nalishda investitsiyalar jalb etish zarur”, dedi prezident.

Statistika ma'lumotlariga ko'ra, respublikada Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi mutaxassislariga bo'lgan talab tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda, buning natijasida sohada kadrlar yetishmasligi ham xususiy sektor, ham samarali davlat boshqaruvi uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Malakali IT-

mutaxassislarga bo‘lgan tez o‘tib borayotgan talab, ularning yetishmasligi bilan birga, bu sohada mutaxassislarning ish haqi darajasining oshishiga olib keladi. Davlat boshqaruvi organlarining malakali mutaxassislari bilan ta‘minlash muammosi o‘ta dolzarb. Shu munosabat bilan bugungi kunda mamlakatimizda "bir million dasturchi" Mega-loyihasi amalga oshirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2020-yil 8-iyun kuni axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida taqdimot chog‘ida ta‘kidlaganidek, sohada belgilangan maqsadlarga erishish yangi avlod mutaxassislari tayyorlash hisobiga jadal sur‘atda o‘sishi mumkin.

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlash mumkinki, korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning boshqaruv tizimiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarni qo‘llagan holda barcha soha va markazlarni raqamlashtirsak, shu yuqoridagi muassasalarning raqamlashtirish faoliyati jarayonida mehnat unumdorligi va samaradorligi oshadi hamda imkoniyatlari kengayadi. Raqamli iqtisodiyot butun dunyoni qamrab olishi tufayli, axborotlashtirish va raqamlashtirishga oid har qanday davlat loyihasi kompleks ravishda hamda yagona kodlash tizimi, iqtisodiy va boshqaruvga aloqador axborotni aniqlash asosida o‘rganilishi lozim. Yuqorida keltirilgan takliflarning amaliyotga joriy etilishi, bizning nazarimizda, O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda ta‘lim tizimini boshqaruvining yuksalishiga imkon yaratib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079 sonli “Raqamli O‘zbekiston - 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni.
2. G‘.M. Porsaev, B.SH. Safarov, D.Q. Usmanova. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. –T.: “Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi”, 2004.
3. https://kun.uz/uz/89020631?utm_source=uznet.press&utm_medium=topic&utm_campaign=other
4. http://iqtisodiyot.tsue.uz/sites/default/files/maqolalar/37_Muzaffarova.pdf
5. <https://zarnews.uz/uz/post/raqamli-iqtisodiyot-bizga-nima-beradi>
6. <https://mineconomy.uz/uz/node/2389>
7. <https://yuz.uz/uz/news/ozbekistonda-raqamli-iqtisodiyotni-rivojlantirish>